

08. Juli 2025

Die Weiterentwicklung von Bewertungsverfahren für Forschungsleistungen im Kontext von Open Science

Impulspapier der Task Force zu Maßnahme 4 der Open-Access-Strategie der Allianz 2021-2025 im Rahmen des Allianz-Schwerpunkts „Digitalität in der Wissenschaft“

ZUSAMMENFASSUNG

Open Science-Praktiken bergen große Potentiale und Herausforderungen für die Weiterentwicklung von Bewertungsverfahren von Forschungsleistungen. Gemeinsam ist allen Open Science-Aktivitäten die Orientierung an einer stärkeren Öffnung von Forschungsergebnissen und -prozessen. Sie umfassen insbesondere die digitale, offene Zugänglichmachung von Forschungsergebnissen wie textuellen Publikationen, Forschungsdaten und -software. In Hinsicht auf Bewertungsverfahren kann sich Open Science auf mindestens zwei Aspekte beziehen: erstens auf das Bewertungsverfahren selbst, die in ihm genutzten Daten oder die datenbereitstellenden Infrastrukturen; zweitens auf den Bewertungsgegenstand. Beide Funktionen von Open Science können sich wechselseitig verstärken.

Erstens: Die Offenheit der Datengrundlagen für die Verfahrensbeteiligten ermöglicht eine Qualitätssicherung und Nachvollziehbarkeit des Verfahrens. Informationssysteme, welche die Dokumentation und Bewertung von Forschungsleistungen unterstützen, sollten daher zukünftig in Form eines Gemeinguts offen, frei nutzbar, wissenschaftsgeleitet und unter Berücksichtigung von rechtlichen und ethischen Einschränkungen entstehen und nachhaltig betrieben werden.

Zweitens: Die im Kontext von Open Science entwickelten Standards zur Dokumentation von Daten und Prozessen tragen zur Reproduzierbarkeit von Forschung bei und erleichtern die Bewertung der Integrität von Forschung. Insofern sind solche Standards auch Gegenstand der Qualitätsbewertung. Da sich Open Science-Praktiken über die Fächer hinweg unterschiedlich ausprägen und entwickeln, sollte ein möglicher Einbezug von Aspekten der offenen Forschungspraxis als Bewertungskriterium anhand der spezifischen Gegebenheiten gestaltet werden.

Das vorliegende Impulspapier versteht sich als Beitrag des Schwerpunkts „Digitalität in der Wissenschaft“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen zur Weiterentwicklung wissenschaftlicher Bewertungsprozesse für Forschungsleistungen angesichts eines tiefgreifenden Wandels, der mit Open Science-Praktiken verbunden ist.¹ Es richtet sich sowohl an die Leitungen und Verwaltungen von Wissenschaftseinrichtungen und forschungsunterstützenden Infrastruktureinrichtungen als auch an alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich für eine fortlaufende Modernisierung der Bewertungsverfahren für Forschungsleistungen einsetzen. Der Allianz-Schwerpunkt lädt zur weiteren Diskussion dieses wichtigen Themas ein, um „Top down“- und „Bottom up“-Ansätze für die Umsetzung der in diesem Impulspapier skizzierten Gestaltungsprinzipien miteinander enger zu verknüpfen.

¹ Dieses Impulspapier wurde im Rahmen der Allianz-Strategie zu Open Access erarbeitet.

1. Die Weiterentwicklung von Bewertungsverfahren für wissenschaftliche Leistungen: eine wichtige Aufgabe autonomer Wissenschaftssysteme

Die Weiterentwicklung von Verfahren der Leistungsbewertung ist eine wichtige genuine Aufgabe des Wissenschaftssystems. Dies schließt Verfahren für die Bewertung einzelner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wissenschaftlicher Vorhaben und Ergebnisse sowie von Infrastrukturen und Einrichtungen ein. Die Leistungsbewertung in der Wissenschaft betrifft vielfältige Aspekte der Qualität von Forschung, Lehre und Transfer. In klarer Orientierung an wissenschaftseigenen Qualitätsstandards sollte sie den sich ebenso gesellschaftlich wie wissenschaftsintern verändernden Erwartungen an wissenschaftliche Arbeit, Projekte, veröffentlichte Ergebnisse, Infrastrukturen und Einrichtungen in geeigneter Weise gerecht werden.

Gegenwärtige Veränderungen der Forschungspraxis – wie Open Science, multi- und transdisziplinäre Forschung sowie die Arbeit in großen Forschungsgruppen (Team Science) – setzen Impulse, die auch die Praxis der Forschungsbewertung betreffen. Einige weitreichende Vorschläge zur Transformation der Forschungsbewertung sind bereits gemacht worden, die erst mit einer breiten Umsetzung Wirkung entfalten können.² Anlass der Vorschläge und der Kritik sind v. a. nichtintendierte Folgen von Bewertungsverfahren, die ihren Ursprung in der Reaktivität der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, also in ihrer Anpassung an die Mechanismen der Wissenschaftsbewertung.³ Diese Anpassungen erzeugen Zielverschiebungen, wenn z.B. das originäre Ziel – wie etwa die Veröffentlichung hochwertiger Forschungsergebnisse – in das Ziel der Erreichung eines möglichst hohen Werts eines Publikations- oder Zitationsindikators überführt wird.⁴ Letztlich bedingt auch die in den jeweiligen Wissenschaftseinrichtungen und Forschungs-/Fachcommunities herrschende Bewertungskultur etwaige Fehlanpassungen. Darüber hinaus werden die in Bewertungsverfahren zum Einsatz kommende Datengrundlage sowie der Einsatz ungeeigneter Verfahren zunehmend kritisch gesehen, so zum Beispiel die Nutzung von Journal-bezogenen Indikatoren wie dem Journal-Impact-Factor zur Messung von Forschungsleistungen von Individuen. Auch hier sind die Wissenschaftsorganisationen

² Prominente Beispiele sind die Declaration on Research Assessment (DORA – <https://sfedora.org/about-dora/>) und die Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA – <https://coara.eu/>). Auch die an Bewertungsverfahren beteiligten Bibliometrikerinnen und Bibliometriker haben sich einschlägig geäußert: s. z. B. Diana Hicks et al., 'Bibliometrics: The Leiden Manifesto for Research Metrics', *Nature* 520, no. 7548 (April 2015): 429–31, <https://doi.org/10.1038/520429a>.

³ Wendy Nelson Espeland and Michael Sauder, 'Rankings and Reactivity: How Public Measures Recreate Social Worlds', *American Journal of Sociology* 113, no. 1 (July 2007): 1–40, <https://doi.org/10.1086/517897>.

⁴ Beispiele sind vielfältig: Barbara Kehm, 'Global University Rankings: Impacts and Applications', in *Gaming the Metrics. Misconduct and Manipulation in Academic Research*. (MIT Press, 2020), <https://direct.mit.edu/books/book/4598/chapter/211135/Global-University-Rankings-Impacts-and>. Lutz Bornmann and Hans-Dieter Daniel, 'Multiple Publication on a Single Research Study: Does It Pay? The Influence of Number of Research Articles on Total Citation Counts in Biomedicine', *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 58, no. 8 (2007): 1100–1107, <https://doi.org/10.1002/asi.20531>; Aldo Geuna and Ben R. Martin, 'University Research Evaluation and Funding: An International Comparison', *Minerva* 41, no. 4 (1 December 2003): 277–304, <https://doi.org/10.1023/B:MINE.0000005155.70870.bd>. Sarah de Rijcke and Tereza Stöckelová, 'Predatory Publishing and the Imperative of International Productivity: Feeding Off and Feeding Up the Dominant' *Gaming the Metrics. Misconduct and Manipulation in Academic Research*, 28 January 2020, <https://doi.org/10.7551/mitpress/11087.003.0010>. Daniele Fanelli, 'Pressures to Publish: What Effects Do We See?', *Gaming the Metrics. Misconduct and Manipulation in Academic Research*, 28 January 2020, <https://doi.org/10.7551/mitpress/11087.003.0011>. Linda Butler, 'Modifying Publication Practices in Response to Funding Formulas', *Research Evaluation* 12, no. 1 (1 April 2003): 39–46, <https://doi.org/10.3152/147154403781776780>.

gefordert, durch reflektierten Einsatz von Bewertungsverfahren Fehlentwicklungen umzukehren und zu vermeiden.⁵

Forschungseinrichtungen (einschließlich Infrastruktureinrichtungen) sollten die aktuellen Entwicklungen differenziert analysieren sowie in angemessener Art und Weise reflektieren, um daraus Rückschlüsse bezüglich ihrer eigenen Funktion bei Bewertungsverfahren unter Betrachtung der Effekte für das Wissenschaftssystem zu ziehen.

Open Science-Praktiken bergen große Potentiale und Herausforderungen für die Weiterentwicklung von Bewertungsverfahren von Forschungsleistungen. Bevor diese näher in Abschnitt 3 diskutiert werden, werden in Abschnitt 2 grundsätzliche Gestaltungsprinzipien für Bewertungsverfahren kurz dargestellt.

2. Gestaltungsprinzipien für Bewertungsverfahren wissenschaftlicher Leistungen

Bewertungsverfahren wissenschaftlicher Leistungen haben vielfältige Funktionen und endogene wie exogene Ziele und betreffen höchst unterschiedliche Gegenstände.⁶ Übergreifende Gestaltungsprinzipien, die der Festlegung von Bewertungskriterien zugrunde liegen, sollten wissenschaftsangemessen sein, auf den Standards guter wissenschaftlicher Praxis basieren und zu einer fairen Behandlung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beitragen. Solche Gestaltungsprinzipien sind insbesondere:

- *Sachangemessenheit*

Der durch die Forschungsgegenstände und Forschungsziele bedingte Pluralismus der wissenschaftlichen Praxis muss sich im Pluralismus der Bewertungsverfahren sowie in der Art der Bestimmung von wissenschaftlicher Leistung und gesellschaftlicher Relevanz widerspiegeln. Um Sachangemessenheit zu gewährleisten, muss die Entwicklung der jeweiligen Bewertungsmethodik auf einschlägiger fachlicher Expertise basieren. Zudem sollten sowohl die Bewertungsverfahren selbst als auch die in ihnen verwendeten Bewertungskriterien die Mission der zu bewertenden Einrichtung berücksichtigen. Entsprechend kann es keine einheitlichen Bewertungsverfahren im Sinne von Einheitslösungen geben. Im Rahmen der staatlichen Förderung ist es wichtig, die Prozesse, in denen sich legitime politische Anforderungen an die Leistungen der Wissenschaft für die Gesellschaft artikulieren, von der Sicherung der epistemischen Qualität zu trennen, die wissenschaftsintern zu erfolgen hat.

- *Methodisch planvolles Vorgehen*

Verfahren der Forschungsbewertung müssen dem Grundsatz eines sorgfältig geplanten Vorgehens unter Beachtung des Stands der Methodenentwicklung entsprechen. „Planung“ bezieht sich dabei auf die Auswahl der Personen, welche die Sachangemessenheit der Bewertung gewährleisten soll, die zum Einsatz kommenden Bewertungskriterien, die Methoden der Ermittlung von Forschungsleistungen und Relevanz, den Verfahrensablauf sowie die

⁵ Empfehlungen im Kontext des Publizierens sind hier zu finden: [DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG-Positionspapier zum wissenschaftlichen Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung.](#)

⁶ Siehe den Anhang des Impulspapiers.

Ergebnisverwendung. Das Prinzip schließt dabei sowohl Ad-hoc-Bewertungen unter Nutzung verfügbarer Indikatoren als auch Abweichungen vom geplanten Vorgehen aus.

- *Unverzichtbarkeit und Priorität der qualitativen Bewertung*

Die Bewertung von Forschungsleistung und Relevanz kann nie allein auf der Basis von Zahlen erfolgen. Die fachlich-qualitative Betrachtung muss daher als die Bewertung fundierend im Vordergrund stehen. Die ausschließliche Nutzung quantitativer Indikatoren (Zählung von Publikationen, Zitationen, Patenten oder Erwähnungen im Kontext von Social Media o. ä.) oder gar die Fokussierung auf einen einzelnen Indikator widersprechen diesem Prinzip. Forschungs-/Fachcommunitys obliegt es, sich über adäquate und inadäquate Nutzungen von Metriken zu verständigen.

- *Nachvollziehbarkeit*

Das Prinzip der Nachvollziehbarkeit zielt auf die Transparenz des gesamten Prozesses der Forschungsbewertung innerhalb des Rahmens geltender Gesetze (z. B. zum Daten- und Persönlichkeitsschutz) ab. Es schließt die Bewertungsziele, die eingesetzten Bewertungskriterien, den geplanten Verfahrensablauf, den jeweils erreichten Verfahrensstand, das Bewertungsergebnis einschließlich seiner Begründung und die daraus entstehenden positiven oder negativen Konsequenzen ein. Die Belastbarkeit und die Legitimität der Ergebnisse sind nicht zuletzt von den eingesetzten Methoden und der verwendeten Datenbasis abhängig.

Einzelne Bewertungskriterien können den Auftrag von zu bewertenden Einheiten des Wissenschaftssystems selten adäquat abbilden. In der Regel muss daher von einer Pluralität von Kriterien ausgegangen werden. Die verschiedenen Kriterien sowie ihre Gewichtung sollten zu Beginn des Verfahrens eindeutig festgelegt werden, so dass ihr jeweiliger Einfluss auf das Bewertungsergebnis für alle Beteiligten nachvollziehbar ist.

- *Reflektierter Umgang*

Verfahren der Wissenschaftsbewertung sind Aktivitäten, die für die bewerteten Personen bzw. Einrichtungen in hohem Maß folgenreich sein können. Das Prinzip eines reflektierten Umgangs mit solchen Verfahren sollte für sämtliche Beteiligte und alle Phasen des Verfahrens leitend sein. Insbesondere zählen dazu:

- eine umfassende Reflexion über die Art und Weise, wie einzelne Bewertungskriterien unter Zuhilfenahme von qualitativen wie quantitativen Methoden operationalisiert werden können (Verfahrensplanung);
- das Abschätzen von Aussagekraft und Grenzen der Bewertungsmethoden durch das bewertende Gremium (Interpretation der Bewertungsergebnisse);
- das Berücksichtigen der Konsequenzen des Bewertungsverfahrens für die bewertete Person bzw. Einrichtung des Wissenschaftssystems (Abschluss des Verfahrens).

Der reflektierte Umgang setzt ausreichend Zeit zur Auseinandersetzung mit Bewertungsverfahren voraus. Auch deshalb sind Bewertungen sparsam und anlassbezogen einzusetzen. Forschende sollten im Rahmen der Personalentwicklung darin unterstützt werden, Bewertungskompetenzen zu erwerben und zu verbessern, damit Bewertungsaufgaben nicht auf zu wenige Personen konzentriert werden.

Insbesondere ist zu beachten, dass Bewertungsverfahren nicht-intendierte Nebenfolgen hervorrufen können, die nur bedingt vorhersehbar sind.⁷ Dies betrifft sowohl unerwünschtes Anpassungsverhalten der Wissenschaftseinrichtungen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als auch unreflektierte Nutzung und Ausweitung von Bewertungsverfahren durch evaluierende Institutionen.

3. Die Weiterentwicklung von Bewertungsverfahren in der Praxis: Potentiale und Herausforderungen angesichts von Open Science

Bei der Weiterentwicklung von Bewertungsverfahren ist es notwendig, den Makro-Trend der fortlaufenden Digitalisierung und den bereits heute anzutreffenden Stand der Digitalität vieler Prozesse wissenschaftlicher Arbeit zu berücksichtigen. Dies gilt sowohl für das gesamte Spektrum von Merkmalen wissenschaftlicher Qualität als auch für alle im *Abschnitt 2* genannten Grundprinzipien für Bewertungsverfahren. Anhand von Open Science – einem Modus des wissenschaftlichen Arbeitens, der nicht nur in vielfältigen Kontexten praktiziert und eingefordert wird, sondern anhand dessen auch die Auswirkungen der Digitalisierung auf die wissenschaftliche Qualität und deren Bewertung intensiv diskutiert werden – lässt sich die konkrete Weiterentwicklung von Verfahren exemplarisch erörtern.

Gemeinsam ist allen Open Science-Aktivitäten die Orientierung an einer stärkeren Öffnung von Forschungsergebnissen und -prozessen. Mit Blick auf Bewertungsverfahren ist es sinnvoll, den Kernbereich von Open Science folgendermaßen zu bestimmen: Er umfasst die digitale, offene Zugänglichmachung von Forschungsergebnissen wie textuellen Publikationen, Forschungsdaten und -software. Er kann um weitere Aspekte wie die einfachere Nachnutzung von Forschungsergebnissen, die höhere Transparenz von Forschungsprozessen und die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern im Sinne von Citizen Science ergänzt werden.⁸

In Hinsicht auf Bewertungsverfahren kann sich Open Science auf mindestens zwei Aspekte beziehen. Der erste Bezugspunkt kann das *Bewertungsverfahren* selbst, die in ihm genutzten Daten oder die datenbereitstellenden Infrastrukturen sein. Ein zweiter Bezugspunkt von Open Science kann aber auch der *Bewertungsgegenstand* sein. Dann bildet Open Science ein Kriterium des Bewertungsverfahrens. Im Forschungsrahmenprogramm der EU beispielweise sind Open Science-Praktiken Gegenstand der Beantragungs- und Bewertungsverfahren, während dies in einigen nationalen Wissenschaftssystemen nicht der Fall ist.

1) Open Science als Leitbild für die Durchführung von Bewertungsverfahren

Die Offenheit der Datengrundlagen für die Verfahrensbeteiligten (auch in Bezug auf die zeitliche Veränderung der Daten) ermöglicht eine Qualitätssicherung und Nachvollziehbarkeit des Verfahrens, gerade auch für die bewerteten Personen bzw. Institutionen. Aus diesem Grund soll eine möglichst weitgehende Offenheit der Datengrundlagen mindestens für den Kreis der Verfahrensbeteiligten leitend sein.⁹ Nicht zu verwechseln ist die Forderung nach weitgehender Offenheit der

⁷ Für Beispiele siehe die Ausführungen im *Abschnitt 1*.

⁸ Zu Citizen Science siehe die Allianz-Stellungnahme zur Partizipation in der Wissenschaft https://www.allianz-der-wissenschaftsorganisationen.de/wp-content/uploads/2022/11/2022-11-09_Allianz_Stellungnahme_Partizipation-1.pdf.

⁹ Siehe die FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship <https://www.go-fair.org/fair-principles/>.

Datengrundlagen mit der Öffentlichkeit des Verfahrens und seiner Ergebnisse, die zu Vertraulichkeitsproblemen führen und damit Einfluss auf die Qualität der Bewertung haben kann.

Sofern die in einen Bewertungsprozess eingehenden Elemente (textuelle Publikationen, Forschungsdaten, Forschungssoftware, Methoden) offen zugänglich und nutzbar sind, verringert sich der Aufwand für deren Beschaffung und es sind damit einfachere Grundlagen für die Bewertung sowie systemisch gesehen effizientere Prozesse möglich.

Auch die qualitative Bewertung von Forschungsleistungen wird so erleichtert. Darüber hinaus erlauben der offene Zugang und die freie Nutzbarkeit eine Weitergabe von Elementen der Bewertung an Dritte, was eine Voraussetzung für ein hohes Maß an (Verfahrens-)Transparenz ist. Vor diesem Hintergrund können Open Science-Praktiken als wichtige Komponente für den effizienten Zugang, den Einbezug und damit die qualitative Betrachtung der Ergebnisse und zur Herstellung von Transparenz der Bewertungsverfahren verstanden werden.

Ein analoges Argument gilt für die in Bewertungsverfahren eingesetzten Infrastrukturen als Basis des verantwortungsvollen Einsatzes quantitativer Indikatoren. Derzeit werden vornehmlich proprietäre Daten sowie darauf basierende Auswertungstools zur Bewertung des Forschungsoutputs genutzt.¹⁰ Aufgrund ihrer proprietären Natur sind weder die Mechanismen zur Kuratierung der Daten noch die Algorithmen für deren Analyse durch Bewertende oder Bewertete überprüfbar. Zudem sind der Weitergabe der Daten an Dritte – zum Beispiel an die zu bewertenden Individuen und Einrichtungen zu Zwecken der Überprüfung – enge Grenzen gesetzt. Diese Sachverhalte können die Forschungsbewertung verzerren; in der Folge kann es zu fehlgeleiteten Steuerungseffekten kommen.¹¹ Ein weiterer kritischer Punkt betrifft den finanziellen Aspekt, der die Nutzung solcher Daten bzw. Infrastrukturen für diejenigen erschwert bzw. sie ausschließt, die weniger finanzielle Ressourcen einsetzen können. Dies kann zu systematischen Ungleichgewichten in Bewertungsverfahren und dadurch ggf. auch zu Risiken für deren Qualität führen, wenn Personengruppen dadurch als Begutachtende faktisch ausgeschlossen werden.

Informationssysteme, welche die Dokumentation und Bewertung von Forschungsleistungen unterstützen, sollten daher zukünftig in Form eines Gemeinguts offen, frei nutzbar, wissenschaftsgeleitet und unter Berücksichtigung von rechtlichen und ethischen Einschränkungen

¹⁰ Deutsche Forschungsgemeinschaft, AG Publikationswesen. (2022). Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6538163>.

DFG-Ausschuss Für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme. (2021). Datentracking in der Wissenschaft: Aggregation und Verwendung bzw. Verkauf von Nutzungsdaten durch Wissenschaftsverlage. Ein Informationspapier des Ausschusses für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme der Deutschen Forschungsgemeinschaft. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5900759>

¹¹ In diesem Zusammenhang ist auch der Einsatz generativer Modelle der Künstlichen Intelligenz für Bewertungsverfahren zu betrachten. Laut Deutscher Forschungsgemeinschaft ist er nach gegenwärtigem Stand als unzulässig anzusehen, da solche Modelle nicht dem Gestaltungsprinzip der Nachvollziehbarkeit entsprechen, mit vertraulichen Daten trainiert werden müssten und das Risiko der Fortschreibung von Diskriminierungsmustern bestünde. Siehe die aktuelle Stellungnahme des Präsidiums der DFG zum Einfluss generativer Modelle für das Förderhandeln der DFG https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/stellungnahmen_piere/2023/230921_stellungnahme_praesidium_ki_ai.pdf und siehe den „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für Künstliche Intelligenz“, COM/2021/206 final, Nr. 36, S. 41, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206>.

entstehen und nachhaltig betrieben werden.¹² Solche Informationsquellen¹³ ermöglichen die Weiterentwicklung von Bewertungsverfahren gerade in Bezug auf die Transparenz, Reliabilität (Verlässlichkeit) und Qualitätssicherung der Analyse. Die Infrastrukturentwicklung sollte international anschlussfähig und weiterentwickelbar konzipiert sein und unter einer partizipativen Governance betrieben werden.¹⁴ Open Science sollte somit zu einem Standard für Datenquellen und den auf ihnen basierenden Auswertungstools in wissenschaftsbezogenen Bewertungsverfahren werden.

Digitale Souveränität in der Wissenschaft¹⁵ gibt es nicht geschenkt. Die Wissenschaft hat über viele Jahre zentrale Funktionen an nichtwissenschaftliche Akteure outsourct. Diese Funktionen nun wieder von innerwissenschaftlichen Akteuren erfüllen zu lassen, benötigt Ressourcen. Die Wissens- und Kompetenzvermittlung sollte im Studium und den Qualifikationsphasen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie das forschungsunterstützende Personal (z.B. in Bibliotheken und anderen Einrichtungen der Informationsinfrastruktur, Forschungsförderorganisationen oder in den Forschungsdezernaten der jeweiligen Einrichtung) befähigen, z. B. offene Zitationsdatenbanken sinnvoll zu nutzen, quantitative Indikatoren reflektiert einzusetzen (*bibliometric literacy* im Sinne eines kontextsensitiven Verständnisses quantitativer Indikatoren) und die Folgen ihres Einsatzes in Bewertungsverfahren abschätzen zu können. Eine solche Informationskompetenz umfasst fachspezifische sowie übergreifende Elemente und muss in Aus- wie Weiterbildung vermittelt werden.¹⁶

Insgesamt sollte Offenheit im o. g. Sinne zukünftig als notwendige Voraussetzung gelten, wenn entsprechende Daten und Auswertungen in Bewertungsverfahren von Forschungsleistungen genutzt werden. Nur dann können die in Abschnitt 2 genannten Gestaltungsprinzipien bestmöglich umgesetzt werden.

¹² Siehe Barcelona Declaration on Open Research Information: <https://barcelona-declaration.org/>.

¹³ Beispiele sind hier CrossRef, das zwar nicht in öffentlicher Hand ist, aber not-for-profit arbeitet, Open Citation Index und Open Alex.

¹⁴ Siehe hierzu z. B. die Principles of Open Scholarly Infrastructure. <https://openscholarlyinfrastructure.org>.

¹⁵ Siehe die Stellungnahme „Empfehlungen zur Souveränität und Sicherheit der Wissenschaft im digitalen Raum“ des Wissenschaftsrats <https://www.wissenschaftsrat.de/download/2023/1580-23.pdf?blob=publicationFile&v=11>.

¹⁶ Gerade bei der Aus- und Weiterbildung in Einrichtungen der Informationsinfrastruktur, insbesondere im Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken und der Verwaltung von akademischen Einrichtungen (Forschungs- und Drittmittelabteilungen), ist es essenziell, die Kompetenz in Bezug auf Methoden und Quellen zu fördern. Diese ermöglicht einen informierten Umgang, der die wissenschaftsgeleitete Weiterentwicklung der Forschungsbewertung stärkt. Akteure der Informationsinfrastruktur können auch die Aufgabe übernehmen, solche Kompetenzen in der Wissenschaft zu bilden. Neben der Aus- und Weiterbildung ist es entscheidend, die Vernetzung in diesem Bereich zu stärken. Dies beinhaltet die Förderung von Standardisierung, z. B. im Kontext des Kerndatensatzes Forschung (KDSF – siehe <https://kfid-online.de>), und die damit verbundene Professionalisierung der Forschungsberichterstattung an wissenschaftlichen Einrichtungen. Dazu gehören Aufbau, Anwendung und Weiterentwicklung von Informationssystemen wie Publikationsdatenbanken, Open-Access-Repositoryn bzw. -plattformen sowie Repositoryn für Forschungsdaten und Forschungssoftware. Auch ist es wichtig, die Weiterentwicklung und den Einsatz von Forschungsinformationssystemen (FIS) in den Blick zu nehmen, die einen umfassenden Überblick über die verteilten Forschungsinformationen an einer wissenschaftlichen Einrichtung ermöglichen (siehe hierzu die Arbeiten in der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI) zum Thema Forschungsinformationssysteme (FIS). https://dini.de/fis_U.a. DINI AG Forschungsinformationssysteme. (2022). Management von Forschungsinformationen in Hochschulen und Forschungseinrichtungen. <https://doi.org/10.18452/25440>).

2) *Open Science als qualitativer Aspekt in Bewertungsverfahren*

Anders als im Forschungsrahmenprogramm der EU wird Open Science als Kriterium in der Leistungsbewertung im deutschen Wissenschaftssystem kaum vorgesehen. Das uneinheitliche Bild ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass sich die Aufgaben (Missionen), die im Fokus der Bewertung stehen, stark unterscheiden: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Teams, Institutionen, Programme und Forschungsinfrastrukturen in Deutschland sind durch eine jeweils eigene Kombination von endogenen und exogenen Zielen geprägt. Ein dem jeweiligen Gegenstand angemessenes Bewertungsverfahren hat die verschiedenen Aufgaben in den verwendeten Bewertungskriterien zu berücksichtigen. Die wichtigste Bewertungsdimension muss die Qualität von Forschung als Grundlage wissenschaftlicher Exzellenz sein.

Praktiken von Open Science sind als Bestandteil guter wissenschaftlicher Praxis zu sehen. Die im Kontext der Open Science-Bewegung entwickelten Standards zur Dokumentation von Daten und Prozessen tragen zur Reproduzierbarkeit von Forschung bei und erleichtern die Bewertung der Integrität von Forschung.

Die Umsetzung von Open Science-Praktiken ist damit eine unterstützende Maßnahme zur verantwortungsvollen Durchführung von Forschungsprojekten. Auch Forschung, deren Daten, Prozesse oder Ergebnisse aus spezifischen Gründen nicht offengelegt werden können, kann selbstverständlich von exzellenter Qualität sein. In diesem Fall droht aber eine qualitätsmindernde Beeinträchtigung der Nachvollziehbarkeit bzw. Reproduzierbarkeit. Insofern fließen Standards, die im Open Science-Kontext entwickelt worden sind, in die Qualitätsbewertung ein. Zudem kann der Einsatz von Open Science-Kriterien in der Forschungsbewertung als Anreiz zur Änderung von Verhaltensweisen, die aus Sicht der Forschungsintegrität wünschenswert sind, aber nicht als selbstverständlicher Aspekt der Qualitätsbewertung einzelner Ergebnisse gesehen werden. Zu beachten ist, dass bei einer anreizsetzenden Berücksichtigung von Open Science-Praktiken in Form von Bewertungskriterien wie bei allen solchen Kriterien Fehlentwicklungen auftreten können.

Da sich Open Science-Praktiken über die Fächer hinweg unterschiedlich ausprägen und entwickeln, sollte ein möglicher Einbezug von Aspekten der offenen Forschungspraxis als Bewertungskriterium anhand der spezifischen Gegebenheiten gestaltet werden.

Auch wenn die Qualität wissenschaftlicher Forschung grundsätzlich nicht von der Art der öffentlichen Verfügbarmachung abhängig ist, kann die offene Zugänglichkeit von Ergebnissen und die Offenheit von Prozessen wissenschaftliche Qualität auf systemischer Ebene durch den einfacheren Nachvollzug der Erkenntniswege und Resultate bewirken. Ob dies der Fall ist und – falls ja – wie dies in ein Bewertungsverfahren einfließt, muss von den beteiligten Wissenschaftsorganisationen unter Einbeziehung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des jeweiligen Feldes beurteilt werden. Es liegt empirische Evidenz

dafür vor, dass Offenheit positive Systemeffekte hat,¹⁷ insbesondere wenn sie gleichzeitig den FAIR-Prinzipien¹⁸ folgt.

Positive Effekte ergeben sich auch aus der FAIRen Kuratierung und Publikation von Forschungsdaten und -software, die bei Bewertungsverfahren grundsätzlich als wissenschaftliche Leistungen anerkannt werden sollten.¹⁹ Sie können durch eine „Ausweitung der in die Bewertung eingehenden Aktivitäten“ eine adäquate Würdigung erfahren, so dass „der enggefasste Publikationsbegriff überwunden“ wird und „stärker als bislang wissenschaftliche Leistungen für die Bewertung herangezogen werden, die jenseits des Publizierens [von Texten] erbracht werden“²⁰.

In Bewertungsverfahren, in denen neben wissenschaftlicher Qualität auch wissenschaftsexogene Leistungsdimensionen wie z. B. die gesellschaftliche Relevanz eine Rolle spielen, kann die offene Forschungspraxis Ausschlag gebend dafür sein, dass ein größerer Anteil der intendierten Effekte des Forschungsvorhabens erreicht wird. Die Umsetzung von Open Science kann in solchen Bewertungsverfahren erhöhte Priorität erhalten. Dies dürfte vor allem für Fächer, Disziplinen, Forschungsgebiete und -einrichtungen gelten, die stark von gesellschaftlicher Relevanz geprägt sind, oder für Forschungsprogramme, an die hohe Erwartungen bezüglich der Nutzbarkeit von Forschungsergebnissen gerichtet werden (vgl. Abschnitt 2. zum Prinzip der Sachangemessenheit).

Die beiden Funktionen von Open Science hinsichtlich Bewertungsverfahren von Forschungsleistungen bestehen nicht vollkommen unabhängig nebeneinander. Open Science als Leitbild für die Durchführung von Bewertungsverfahren betrifft ermöglichende Rahmenbedingungen, welche qualitätsbewirkend im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis, aber nicht qualitätsgarantierend sind. Solche Rahmenbedingungen verstärken jedoch die Tendenz, Open Science in Bewertungsverfahren zu berücksichtigen. Denn Open Science-Praktiken können hierdurch umfassender und auf Basis von nachvollziehbaren, kuratierten und standardisierten Metadaten bzw. Algorithmen in Bewertungsverfahren einfließen. Umgekehrt erleichtert die gesteigerte Relevanz von Open Science in Bewertungsverfahren den Aufbau von Infrastrukturen, die dem Leitbild von Open Science folgen.

Beide Funktionen können sich also wechselseitig fördern. Gute Infrastrukturen sind ein Anreiz für die Praxis von Open Science. Open Science kann dann entsprechend in Bewertungsverfahren als systemisch sinnvolle Praxis gesehen werden und kann gegenwärtig vor dem Hintergrund bestimmter Bewertungsziele – vor allem bei Themen von unmittelbarer gesellschaftlicher Relevanz – bei ansonsten gleichrangig bewerteten

¹⁷ Siehe zur höheren Zitationsrate von Open-Access-Publikationen Untersuchungen zum Zitationsvorteil (zusammenfassend: Allison Langham-Putrow, Caitlin Bakker, and Amy Riegelman, 'Is the Open Access Citation Advantage Real? A Systematic Review of the Citation of Open Access and Subscription-Based Articles', PLOS ONE 16, no. 6 (23 June 2021): e0253129, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253129>) sowie zur Effizienz des Einsatzes öffentlicher Fördermittel im Bereich Open Source Hardware J. M. Pearce, 'Return on Investment for Open Source Scientific Hardware Development', *Science & Public Policy (SPP)* 43, no. 2 (April 2016): 192–95, <https://doi.org/10.1093/scipol/scv034>.

¹⁸ Siehe den Hinweis auf FAIR in Abschnitt 1.

¹⁹ Siehe z. B. „Leitlinie 4: Anerkennung von Daten- und Softwarearbeit“ in Wissenschaftsrat. (2020). Zum Wandel in den Wissenschaften durch datenintensive Forschung. Online unter: <https://www.wissenschaftsrat.de/download/2020/8667-20.pdf>.

²⁰ S. 59 in Deutsche Forschungsgemeinschaft, AG Publikationswesen. (2022). Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6538163>.

Forschungsleistungen als ausschlaggebend gelten. Offene Praktiken in Form von standardisierten Kriterien für eine an Exzellenz und Qualität ausgerichtete Bewertung von Leistungen abzufragen, ist hingegen vor dem Hintergrund fachlicher Entwicklungen und Zeithorizonte nicht grundsätzlich zu empfehlen.

Offene Praktiken sollten langfristig auf der Ebene der guten wissenschaftlichen Praxis Eingang in den Verhaltenskanon der Wissenschaft finden. Dafür ist die Weiterentwicklung von offenen Infrastrukturen und die Investition in diese sowie die Kompetenzentwicklung zu ihrer Nutzung von zentraler Relevanz, sowohl als Bedingung als auch als Anreizschaffung zu einer zukünftigen nachhaltigen Open Science.

ANHANG

Bewertungsverfahren für wissenschaftliche Leistungen – Ziele, Funktionen, Bewertungsgegenstände

Die Analyse von Bewertungsverfahren für Forschungsleistungen sollte auf der Grundlage einer systematischen Betrachtung möglicher Ziele, Funktionen und Gegenstandsbereiche solcher Verfahren stattfinden.

Zielsetzungen für Bewertungsverfahren

Die Zielsetzungen für Bewertungsverfahren im Wissenschaftssystem lassen sich in endogene Zielsetzungen, die innerhalb des Wissenschaftssystems artikuliert werden, und exogene Zielsetzungen, die aus anderen gesellschaftlichen Teilsystemen an das Wissenschaftssystem herangetragen werden, unterteilen. Sowohl endogene als auch exogene Zielsetzungen sind Ergebnisse von Aushandlungsprozessen in und zwischen unterschiedlichen Akteursgruppen. Sie unterliegen einem historischen Wandel, der Veränderungen in der Erwartungshaltung gegenüber wissenschaftlichen Leistungen widerspiegelt.

- *Endogene* Zielsetzungen von Bewertungsverfahren beziehen sich auf die Bestimmung der (voraussichtlichen) Beiträge des Bewertungsgegenstandes zur (effektiven und effizienten) Erfüllung der Funktionen des Wissenschaftssystems. Unerlässliche Voraussetzung für Forschungsleistungen ist die Erfüllung der Standards guter wissenschaftlicher Praxis.²¹ Darauf baut ein weit gefasster Begriff von wissenschaftlicher Qualität auf, der die umfassende Beachtung des Forschungsstands, die Originalität und Bedeutsamkeit der Fragestellung sowie die Verwendung geeigneter Methoden einschließt. Neben diesen die Qualität der Beiträge betreffenden Gesichtspunkten geht es häufig auch darum, über welche Zeiträume hinweg und mit welcher Kontinuität Beiträge zum Stand der Forschung erbracht worden sind. Prospektiv orientierte Verfahren beziehen sich meist stärker auf die dokumentierte Kompetenz beteiligter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie, im Fall von Bewertungsverfahren anlässlich der Projektförderung, die Umsetzbarkeit einer Vorhabenplanung.
- *Exogene* Zielsetzungen von Bewertungsverfahren beziehen sich auf Leistungen, die das Wissenschaftssystem für andere gesellschaftliche Teilsysteme erbringt. Sie lassen sich zumeist unter einen allgemeinen Begriff von gesellschaftlicher Relevanz oder „Social Impact“ fassen, wenn Bewertungskriterien z. B. nach dem Beitrag eines Forschungsprojekts für die Erreichung von gesamtgesellschaftlichen

²¹ Siehe die Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der DFG <https://www.dfg.de/resource/blob/173732/4166759430af8dc2256f0fa54e009f03/kodex-gwp-data.pdf>.

Entwicklungszielen (etwa im Rahmen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, Grand Challenges, Pandemiebekämpfung usw.) fragen.

Beide Typen der Zielsetzung sind bei Beachtung möglicher Zielkonflikte in Bewertungsverfahren miteinander kombinierbar.

Funktionen von Bewertungsverfahren

Eine wissenschaftliche Leistung kann als methodischer Einsatz von intellektuellen und materiellen Ressourcen zum Zwecke der Generierung, Verbreitung und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse definiert werden. Die Anerkennung eines Forschungsergebnisses als individueller Leistung erfolgt zunächst durch Begutachtung in der jeweiligen wissenschaftlichen Community und führt aufseiten der Urheber der Leistungen zu Reputation.

Bewertungsverfahren erfüllen wiederum zwei zentrale Funktionen im Wissenschaftssystem:

- *Evaluative Funktion*: Ziel von formalen Bewertungsverfahren ist es, Akteuren außerhalb eines Forschungsgebiets Informationen an die Hand zu geben, die es ihnen erlauben, die Forschungsleistung von einzelnen Einheiten des Wissenschaftssystems (Forscherinnen und Forschern, Forschungsgruppen, -einrichtungen, -geräten usw.) einschätzen und im jeweiligen Feld verorten zu können.
- *Entscheidungsbezogene Funktion*: Bewertungsverfahren dienen der Allokation von personellen und materiellen (insbesondere finanziellen) Ressourcen im Wissenschaftssystem. So werden auf der Basis von Bewertungsergebnissen Entscheidungen innerhalb wie außerhalb des Wissenschaftssystems über zukünftige wissenschaftliche Aktivitäten, den Einsatz von Personal und Finanzmitteln sowie die Besetzung von Positionen getroffen. Akteure im Wissenschaftssystem planen in Erwartung der Anwendung bestimmter Bewertungsverfahren ihre Aktivitäten. Zudem tragen sie zur Verbesserung von wissenschaftlichen Vorhaben bei, falls Bewertungsergebnisse für die weitere Arbeit produktiv genutzt werden können.

Gegenstände von Bewertungsverfahren

Bewertungsverfahren für Forschungsleistungen können auf allen organisatorischen Ebenen des Wissenschaftssystems angesiedelt sein. Dementsprechend nehmen sie unterschiedliche Bewertungsgegenstände in den Fokus. Dazu zählen insbesondere (mit Beispielen):

- *Produkte* von Forschungsaktivitäten (z. B. Publikationen, Datensammlungen, Software, Patente, Ausgründungen),
- *Individuen* (z. B. Bewerberinnen und Bewerber um Positionen, Tenure- und Entfristungsverfahren oder für wissenschaftliche Ehrungen nominierte Personen),
- *Teams* (z. B. Forschungsgruppen innerhalb eines Instituts bzw. institutsübergreifend),
- *Institutionen* (z. B. Institute, Fakultäten, Universitäten, Einrichtungen der außeruniversitären Forschung),
- *Vorhaben* (z. B. beantragte Forschungsprojekte, Verbundprojekte und übergreifende Forschergruppe),
- *Programme* (z. B. Förderstrategien für bestimmte Forschungsbereiche der Drittmittelgeber) und

- *Infrastrukturen* (z. B. Forschungsinfrastrukturen wie Instrumente, Ressourcen oder Serviceeinrichtungen für die Forschung sowie Informationsinfrastrukturen wie Archive, Bibliotheken, objektbezogene Sammlungen, Forschungsdatensammlungen, Fachinformationszentren und Großgeräte).

Zu beachten ist, dass hinsichtlich dieser Gegenstände jeweils unterschiedliche Anlässe und Zeitpunkte zu ihrer Bewertung gegeben sein können, z.B. bei einem Vorhaben zu Beginn, während und zum Abschluss des Vorhabens.